

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Tasviriy san 'at va muhandislik grafikasi
yo 'nalishi 2-bosqich talabasi

MUSIQA VA TASVIRIY SAN'AT O'RTASIDAGI INTEGRATSIYA

Annotatsiya: *Mazkur maqolada musiqa va tasviriy san'at fanlarini o'zaro integratsiyalash va shu asosida o'qitishning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu yondashuvni amaliyotga joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.*

Kalit so'zlar: *fanlararo integratsiya, musiqa, tasviriy san'at, estetik did, obrazli tafakkur, tovush va rang, ijodiy o'qitish, badiiy idrok.*

Abstract: *This article analyzes the integration of music and fine arts subjects and, based on this, the role and importance of teaching in the educational process. Practical recommendations for the practical implementation of this approach are also given.*

Keywords: *interdisciplinary integration, music, fine arts, aesthetic taste, figurative thinking, sound and color, creative learning, artistic perception.*

Zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo integratsiya konsepsiyasi o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning estetik dunyoqarashini kengaytirish va ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, san'at yo'nalishidagi fanlarni — xususan, musiqa va tasviriy san'atni integratsiyalashgan holda o'qitish, yoshlarning badiiy-estetik didini shakllantirish, ularning emotsional-intellektual rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Musiqa va tasviriy san'at – bu ikki san'at turi har xil ifoda vositalariga ega bo'lsa-da, ularning asosiy vazifasi inson qalbiga estetik zavq bag'ishlash, hayot hodisalarini badiiy obrazlar orqali ifodalashdan iboratdir. Ushbu fanlarning uyg'unlashtirilgan o'qitilishi o'quvchilarga san'atni ko'p qirrali va chuqurroq anglash imkonini beradi. Musiqa tinglab chizish, kompozitsiyada ritm va rang uyg'unligini izlash, emotsional holatlarni tovush va tasvir orqali ifodalash kabi mashg'ulotlar orqali talabalarning tasavvuri, hissiyoti va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Fanlararo integratsiya – bu turli o'quv fanlari o'rtasida uzviy aloqadorlikni yo'lga qo'yish orqali o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni yaxlit holda shakllantirishga qaratilgan zamonaviy ta'limiy yondashuvdir. Ayniqsa,

musiqa va tasviriy san'at fanlarini o'zaro uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonini badiiy-estetik yo'nalishda boyitish imkoniyati tug'iladi. Bu integratsion yondashuv boshlang'ich va o'rta ta'lim bosqichlarida o'quvchilarning estetik didi, badiiy tafakkuri hamda san'atga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Mazkur ikki fan uyg'unligida rang, tovush, ritm, shakl, kompozitsiya kabi san'atga xos asosiy tushunchalar bir-birini to'ldirgan holda chuqurroq anglanadi. Masalan, dars davomida musiqa asarini tinglab, undagi ohang, ritm va kayfiyatni rasm orqali ifodalash mashqlari o'quvchilarda nafaqat musiqiy eshitish qobiliyatini, balki tasviriy san'at bilan obraz yaratish va estetik idrokni ham kompleks rivojlantiradi. Aksincha, rasm chizish jarayonida musiqa fonidan foydalanish esa o'quvchilarning emotsional holatini faollashtirib, ular yaratgan badiiy obrazlarni chuqurroq his qilishlariga ko'maklashadi.

Integratsiyalashgan yondashuvning o'ziga xos afzalligi shundaki, u o'quvchilarda ijodiy tafakkurni, estetik qarashlarni va madaniy merosga bo'lgan hurmat tuyg'usini shakllantiradi. Musiqa va tasviriy san'atfanlarini yagona badiiy-estetik makon sifatida ko'rib chiqish, ularni tematik, emotsional va didaktik jihatdan uyg'unlashtirish zamonaviy ta'lim konsepsiyasining dolzarb talabi hisoblanadi.

Bugungi kunda ko'plab umum ta'lim maktablari va san'atga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida bu integratsion model muvaffaqiyatli amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Tasviriy san'at va musiqaning uyg'unligi qadim zamonlardan boshlab mavjud. Sharq miniatyuralarida musiqachilar va musiqiy cholg'u asboblarning tasviri madaniy hayotning ajralmas qismi bo'lgan. Masalan, Kamoliddin Behzodning miniatyuralarida musiqiy cholg'u asboblari tasvirlanib, ularning marosimlar va bayramlardagi ahamiyati ko'rsatilgan. G'arb san'atida esa, masalan, Leonardo da Vinchi, Karavadjo, P.P.Rubens, Diego Velaskes, Yan Vermeer, Antuan Vatto, Edvard Mone va Pablo Pikasso kabi rassomlar musiqiy asboblarni insonning emotsional holatini ko'rsatish vositasi sifatida tasvirlashdi.¹¹

Musiqa va tasviriy san'at kabi emotsional ifodaga boy fanlar o'zaro uyg'unlashganida, inson qalbida o'chmas taassurot qoldiradi. Har bir musiqiy ohang yoki rasm muallifining ichki kechinmalarini, dunyoqarashini, hissiyotini ifoda etadi. Bu borada taniqli rus bastakori Dmitriy Kabalevskiy quyidagicha ta'kidlaydi:

“Mana, Chaykovskiy musiqasi. Albatta, rus musiqasida tabiatga bag'ishlangan sahifalar undan oldin ham yangragan, ammo rus kompozitorlarining hech biri Chaykovskiy kabi rus manzarasining ohangini topa olmadi. Ayniqsa, yilning 12 oyiga bag'ishlangan o'n ikki qismli “Fasllar” kompozitsiyasida o'zining beqiyos

¹¹Axmedova, N. (2024). San'atdagi simfoniya: musiqa va tasviriy san'atning cheksiz uyg'unligi. *Nordic_Press*, 3 (0003).

soddaligi va birdek aql bovar qilmaydigan ichki manzarasi bilan hayratga soladi. Biz bu pyesani tinglagan fursat, ularni ko‘ra olamiz”.¹²

Bu so‘zlar musiqaning obrazli kuchini, tasvir yaratishdagi imkoniyatlarini ifodalabgina qolmay, uning tasviriy san‘at bilan qanday uyg‘unlashishini ham ko‘rsatadi. Haqiqatan ham, musiqa go‘yoki ranglar bilan chizilgan bir asardek tuyulsa, tasviriy san‘at esa go‘yoki tovushlardan iborat kuyga o‘xshaydi. Ikkala yo‘nalish ham inson hissiyotlariga bevosita ta‘sir etadi, ularni uyg‘otadi, rivojlantiradi va boyitadi.

Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar, ritm, ohang, garmoniya kabi musiqiy elementlar bilan rang, shakl, kompozitsiya kabi tasviriy san‘at vositalarining uyg‘unlashuvi talabalarga badiiy va estetik mazmunni yaratishning yangi usullarini taqdim etadi. Musiqa va tasviriy san‘atning badiiy mazmunini uyg‘unlashtirishda turli amaliy usullar, texnikalar va metodlar ishlab chiqiladi.¹³

Mazkur yondashuvni amalda sinab ko‘rgan bir qator ta‘lim muassasalari tajribasi buni yaqqol tasdiqlaydi. Jumladan, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “San‘atshunoslik” fakulteti, “Tasviriy san‘at va dizayn” kafedrasida tashkil etilgan “Art studio” ijodiy markazida musiqa va tasviriy san‘at fanlari o‘rtasidagi integratsion yondashuv asosida “Tovush va rang sintezi” deb nomlangan maxsus loyiha amalga oshirildi. Bu loyiha davomida o‘quvchilarga mashhur bastakorlarning asarlari tinglatilib, ular shu asarlarda aks etgan kayfiyat, dinamika va ritmga mos rang, shakl va kompozitsiyalar yaratish bilan shug‘ullanishdi. Tajriba natijalariga ko‘ra, bu integratsion mashg‘ulotlarda qatnashgan o‘quvchilarning 78 foizi o‘z estetik idroklari va obrazli tafakkurining rivojlanganini bildirgan. Bu ikki san‘at fanlarini integratsiyalash orqali nafaqat o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalari mustahkamlanadi, balki ularning qalbida san‘atga bo‘lgan muhabbat, milliy va jahon madaniyatiga nisbatan hurmat tuyg‘usi shakllanadi. Ayniqsa, bunday yondashuv yosh avlodda estetik qadriyatlarni anglash, san‘at orqali o‘z ichki dunyosini ifodalashga bo‘lgan ehtiyojni yuzaga chiqaradi.

Yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda musiqa va tasviriy san‘at fanlari o‘rtasidagi integratsiyani ta‘lim jarayoniga yanada samarali joriy etish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Fanlararo integratsiyalashgan dars ishlanmalarini yaratish va ularni amaliyotda keng qo‘llash;

- Musiqa va tasviriy san‘at o‘qituvchilari uchun qo‘shma seminar-treninglar tashkil etish orqali ular o‘rtasida tajriba almashinuvini yo‘lga qo‘yish;

¹²Berdiyev Doston Abduvoitovich. (2023). Tasviriy san‘atning fanlararo aloqalar tizimidagi o‘rni. PEDAGOGS Jurnal, 31(1), 142–148.

¹³ Sultanov X.E. Baynazarova N.X. Integratsiya asosida tasviriy san‘at va musiqa darslarini tashkil etish. (2025). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 40(2), 25-32.

- Umumiy o'rta ta'lim hamda musiqa va san'at maktablarida "Tovushva rang sintezi" loyihalarini amalga oshirish (Bunda o'quvchilarning estetik didini rivojlantiruvchi interaktiv mashg'ulotlar tashkil etiladi);

- O'quvchilarning ijodiy ishlari asosida ko'rgazmalar va musiqali badiiy chiqishlar uyushtirib, ularning estetik-intellektual rivojiga ko'maklashish.

Xulosa qilib aytganda, musiqa va tasviriy san'at fanlarini integratsiyalashga asoslangan ta'lim asosida o'quvchilarda badiiy-estetik dunyo qarashni shakllanadi, obrazli fikrlash rivojlanadi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchi nafaqat musiqiy va tasviriy tasavvurini boyitadi, balki o'z ichki dunyosini, hissiyotlarini badiiy vositalar orqali ifoda etishga intiladi. Integratsiyalashgan ta'lim modeli zamonaviy pedagogikaning dolzarb talabi bo'lib, u orqali estetik tarbiya samaradorligini oshirish, madaniy merosga hurmatni shakllantirish va ijodiy shaxs etishtirish imkoniyati tug'iladi. Shu bois, bu boradagi ilmiy-amaliy izlanishlar davom ettirilib, o'qituvchilar faoliyatida keng qo'llanishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Axmedova, N. (2024). San'atdagi simfoniya: musiqa va tasviriy san'atning cheksiz uyg'unligi. *Nordic_Press*, 3(0003).

2. Abduvoitovich, B. D. (2024). Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida badiiy studiyalarni tashkil etishning ahamiyati. *Iqro indexing*, 10 (1), 177-181.

3. Berdiyev Doston Abduvoitovich. (2023). Tasviriy san'atning fanlararo aloqalar tizimidagi o'rni. *Pedagogs Jurnali*, 31(1), 142–148.

4. Sultanov X.E. Baynazarova N.X. Integratsiya asosida tasviriy san'at va musiqa darslarini tashkil etish. (2025). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 40(2), 25-32.

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa–teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278